

BIOLOGIYA VA GEOGRAFIYA FANINI O'QITISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI HAQIDA

Matkomilova Shahlo Abdujabbor qizi

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 32-umumiy o'rta ta'lim maktabi Geografiya fani o'qituvchisi

Umarova Feruza Qahramanovna

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 32-umumiy o'rta ta'lim maktabi Biologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7512893>

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologiya va geografiya fanini o'qitishning pedagogik shart-sharoitlari borasida ma'lumotlar keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: Faol va individual muloqoti, laboratoriya mashg'uloti, darslik, ko'rgazmali va didaktik materiallar, kompyuter.

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ

Аннотация. В данной статье представлена информация о педагогических условиях преподавания биологии и географии.

Ключевые слова: Активное и индивидуальное общение, лабораторные занятия, учебник, наглядно-дидактические материалы, компьютер.

ON PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHING BIOLOGY AND GEOGRAPHY

Abstract. In this article, information about the pedagogical conditions of teaching biology and geography is presented.

Keywords: Active and individual communication, laboratory training, textbook, visual and didactic materials, computer.

Pedagogik jarayon yaxlit tizim sifatida didaktikaning asosiy printsiplari ta'limni va tarbiyani individuallashtirish o'zaro bogliqligini tadqiq etadi. O'quv-tarbiya jarayoni bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni ta'minlash bilan birga ijtimoiy muhitda tarbiyalanishni ham ta'minlaydi. Individual yondashuv - metodikaning bir printsipti bo'lib, unda o'qituvchi o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini hisobga olib, individual model asosida o'quv faoliyatini tashkil etadi; ular bilan muloqotda yuksak madaniyatni namoyon qiladi va hamkorlikka kirishadi. Laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilarning individual ishlarini faol tashkil etishda tabaqalashgan ta'lim texnologiyasidan keng foydalaniladi. Tabaqalashgan ta'lim texnologiyasi o'quv jarayonining muayyan qismining didaktik maqsadini amalga oshirishga imkon beradigan mazmun, vosita va shakllar tahminotsidan iborat. Mazkur texnologiyaning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- o'qituvchining o'quvchilar bilan faol va individual muloqoti ta'minlanadi: kuchsiz o'quvchilarga yo'llanma, qobiliyatli o'quvchilarga e'tibor berish imkoniyati vujudga keladi;
- o'quvchilarning bilimlarni mustahkamlash imkoni va kasbiy mahorati ortadi.
- qobiliyatli o'quvchilarning o'z bilimlarini namoyon qilishga, o'rta o'zlashtiradigan o'quvchilarning bilim olishga qiziqishi ortadi;
- o'quvchilarda laboratoriya mashg'ulotiga qiziqish va ehtiyoj tug'iladi. Tabaqalashgan ta'lim - o'qitish shakli va o'qitish jarayonini tashkil etish modeli bo'lib, unda o'qituvchi har bir o'quvchi bilan individual ishlaydi. O'quvchilar o'zlarining shaxsiy xususiyati, qobiliyati, qiziqishi va ehtiyojiga moslab tuzilgan o'quv to'shriqlarini bajarishadi, ya'ni o'qitish vositalari [darslik, ko'rgazmali va didaktik materiallar, kompyuter] bilan yakka tartibda ishlashadi.

Individual ta'limning asosiy afzalligi, o'quvchi o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish, ta'lim mazmuni, vositalari va metodlarini tanlashda ularning shaxsiy xususiyatlari va faolligini hisobga oladi. Shu sababdan mazkur jarayonni jadallashtirish, o'quvchini o'quv

topshiriqlarini bajarishda mo'ljalni to'g'ri olishiga va tezroq moslashishiga, o'z imkoniyatlari darajasida bilim va ko'nikmalarni egallashlariga imkon yaratiladi. Biz ishlab chiqqan metodika asosida individual ishlarni tashkil etishda har bir o'quvchiga alohida to'shiriq beriladi. Topshiriqlarni o'quvchilar bir-birlarining yordamisiz mustaqil bajarishlari zarur. Laboratoriya mashg'ulotini bunday usulda tashkil etish uchun har bir o'quvchiga o'quvmetodik ta'minot tarqatib berilishi zarur bo'ladi.

Individual ish shakli ayniqsa, ta'lim oluvchilarning individual qobiliyati va imkoniyatini inobatga olingan holda o'quv jarayonini tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, o'quv-metodik ta'minotda keltirilgan to'shiriqlarni asosan o'quvchilar mustaqil bajarishadi, ya'ni mashg'ulot asosan o'quvchilarning individual mustaqil faoliyatiga asoslanadi. Shu o'rinda mustaqil bajariladigan ishlar xususida ham to'xtalib o'tmoqchimiz. Mutaxassislar tayyorlash tizimini tubdan qayta qurish, o'quv-tarbiya jarayonining ahamiyatini oshirishda o'quvchilarning mustaqil faoliyatiga asoslangan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish muhim o'rin egallaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan laboratoriya mashgulotlarida bilim olishi bilan birga, ularda ko'nikma va malakalarini shakllanishiga imkoniyat tugiladi.

Bugungi kunda geografiya fani talabalarga tabiat va Yer haqidagi bilimlarni hamda ilmiy dunyoqarashini vujudga keltirib, yer yuzi tabiati, xo'jaligi va aholisi haqidagi turli ma'lumotlar haqida bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu esa yer yuzining tabiiy manzarasi, tabiatdan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, aholi turmush darajasini, atrof-muhit holatini yaxshilash vositalari, insonlarda ekomadaniyatni shakllantirish usullari haqida mantiqiy fikrlashga o'rgatadi. Tabiiy geografiya kursi talabalarda yerga, atrof-muhitga bo'lgan munosabatni, ekomadaniyatni vujudga keltirishda va shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Hozirgi pandemiya sharoyitida masofaviy ta'lim tizimida talabalarni mustaqil ishlashi uchun keng imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, bevosita talabalar o'zlari mustaqil kitob o'qishlari hamda mustaqil o'rganishlari talab qilinmoqda. Chunki, har bir mavzuni mustaqil o'rganishda talabalar o'z xotiralarida ma'lumotlarni ko'proq saqlay oladi lar hamda ularda mustaqil fikrlash doirasi kengayib, turli innovatsion g'oyalarni vujudga keltira boshlaydilar.

Tabiiy geografiya darslarini mustaqil o'rganishda talabalar quyidagi metodlardan foydalanishi samarali hisoblanadi. Masalan, Materik va okeanlar tabiiy geografiyasi kursidagi ma'lum turga oid ma'lumotlarni "Toifalash" grafik organayzeridan foydalanib jadval shaklida jamlash va ularni tartiblab joylashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, materik va okeanlarning iqlim mintaqalari hamda tabiat zonalari mavzularidagi ma'lumotlardan foydalanib yozuvsiz xaritaga ulardagi asosiy ma'lumotlarni tushirib chiqishi ma'lumotlarni yodda qolishida katta yordam beradi. "Toifalash" grafik organayzeri talabalarni o'rganilayotgan mavzuning muhim xususiyat va jihatlarini aniqlash, ma'lumotlarni umumlashtirishga o'rgatadi. Uni qo'llashda talabalarda mantiqiy fikrlash, muhim xususiyatlarni yorituvchi ma'lumotlarni muayyan tizimga keltirish ko'nikmalari shakllanadi. Bir turdagi ma'lumotlarni jamlab jadval shakliga keltirib o'rganish interfaol metodi yangilik bo'lmasa ham hozirda ushbu metoddan foydalanuvchilar soni kamayib bormoqda bunga sabab esa dars vaqtida bu metod biroz ko'p vaqtni olishi hisoblanadi. Lekin, bu metodni mustaqil o'rganish vaqtida yo'lga qo'yish birmuncha samarali hisoblanadi. Materik va okeanlar tabiiy geografiyasi o'quv kursini mustaqil o'rganish davomida o'quvchilar quyidagi jadvallarni tuzishi samarali hisoblanadi. Geoxronologik jadval, havo haroratlari, yog'inlar, milliy bog' va qo'riqxonalar, materik burunlari, cho'qqilar, vulqonlar, tabiat zonalari, iqlim mintaqalari, botiqlar, cho'kmalar, ko'llar, daryolar, ilmiy stansiyalar, tuproqlar, o'simliklar, hayvonot olami va sayohatchi geograf olimlar, Dunyo okeani dengizlari, Dunyo okeani oqimlari kabi jadvallar tuzish mumkin. Yuqorida keltirib o'tilgan metodlarni mustaqil o'rganishda qo'llash juda samarali hisoblanib, talabalar ayniqsa o'z ustida ko'proq ishlovchi talabalar uchun juda foydali metod hisoblanadi. Hozirgi kunning talabi yoshlarni iqtidorli, aqlli, innovatsiyaga ega bo'lishlari bilan bir qatorda har tomonlama yetuk va barkamol shaxsga aylanishi bugungi ta'lim sohasidagi

olib borilayotgan ishlarning natijasidir. Mana shunaqa turli mazmundagi jadvallarni tuzish va uni to'ldirish talabani iqtidori va innovatsiyaga intilishidan dalolat beradi.

Mustaqil ishlar xususiy - didaktik maqsadining ikkinchi tipi - o'zlashtirilgan axborotlarni xotirada qayta ishlash, tipik vazifalarni, ya'ni bilishning ikkinchi bosqichini bajarishga qaratilgan bilimlarning shakllanishidan iborat. Bu maqsadga idrok qilinadigan masalalarni yechish chogida o'quvchilardan tanlab olingan dalillarni tavsiflash asosida ob'ektlar va hodisalarni aniq bayon qilish yoki o'rganilayotgan ob'ekt va hodisalarning o'zgarishi sababini asoslash va uni ifodalash orqali erishish mumkin. Ikkala holda ham o'quvchilar ilgari egallagan, shakllangan bilimlar tizimini to'g'ri jalb qila olish va faollashtira olish asosida bajarishlari lozim. O'quvchilarning bilish [idrok qilish] faoliyati avval o'zlashtirilgan o'quv axborotining mazmuni va tuzilmasini qayta ishlash, qisman qayta loyihalash va yangilashdan iborat bo'ladi. Bunday qayta loyihalash yangilash tavsif qilinayotgan ob'ektni tahlil qilish, berilgan vazifani turli yo'llar bilan bajarish, ulardan eng to'g'ri yoki mantiqiy izchiligini to'ish va yechish usullarini tanlash orqali amalga oshiriladi. O'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan ishlarning bu tipida mansub ishlarda Vazifalarning hal qilinish g'oyasi e'lon qilinib, o'quvchilardan ushbu g'oyani rivojlantirish va konkret sharoitga tatbiq etish talab qilinadi. O'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan ishlar xususiy-didaktik maqsadining uchinchi tipi - tipik bo'lmagan vazifalarni bajarish davrida shakllanadigan bilimlardan iboratdir.

REFERENCES

1. Turaqulov. E.X., G'ofurov. A.T., «Umumiy biologiya» Toshkent 1995 yil
2. J.O. Tolipova, A.T. G'ofurov. Biologiya o'qitish metodikasi. Pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. — T.: Moliya-iqtisod, 2007.
3. N. Sayidaxmedov. Yangi pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Moliya, 2003.
4. Alimqulov N.R. Abdimurotov O.U. Yandasheva G. Sobirov E. "Umumta'lim maktablarida geografiya darslarini o'qitishda kartografik texnologiyalardan foydalanish". Farg'ona vodiysida tabiatdan foydalanish va muhofaza qilishning dolzarb muommolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Namangan, 6-7-iyun 2014-yil. 122-124-bet
5. Abdimurotov O.U. "Tabiiy geografiya kurslarida amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilishda interfaol metodlarning qo'llanishi". Ta'limni axborotlashtirishning zamonaviy interfaol texnologiyalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 2015-yil IITom 25-27-bet